

Prueba T pareada para validación de equipos de humedad para café verde y tostado

J. Vicente Martínez¹, N. Gutiérrez Casiano¹, T. García Herrera¹, L. Prieto Reyes¹, R.I. Castro Salas^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6 1009, Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Ver. México.

*roscaastro@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La humedad presente en el café verde y tostado (*Coffea Arábica*) es de vital importancia, al permitir la transferencia de calor al centro del grano, empleando una termobalanza Adam PMB 202 y los métodos establecidos por las Normas Mexicanas. Se evaluaron las variables temperatura y tiempo, a través de un diseño factorial tanto para el café verde como para tostado, esto permitió seleccionar la mejor alternativa. Con esta información, se llevó a cabo la prueba T pareada, donde se aceptó la hipótesis nula en el café verde y tostado, demostrando que no existe diferencia significativa entre los resultados de humedad. Derivado del análisis se recomendó utilizar una temperatura de 159°C durante 20 minutos para el café verde y 128°C durante 8 minutos para el café tostado. Finalmente, se realizó la caracterización fisicoquímica de ambos cafés, pruebas que comprendieron cenizas, aw, color, pH y carbohidratos, para conocer la calidad del café.

Palabras clave: validar, café, humedad, T pareada

Abstrac

The moisture present in green and roasted coffee (*Coffea Arabica*) is vitally important, as it allows heat transfer to the center of the grain, using an Adam PMB 202 thermobalance and the methods established by the Mexican Standards. The temperature and time variables were evaluated through a factorial design for both green and roasted coffee, this resulted in selecting the best alternative. With this information, the paired T test was carried out, where the null hypothesis was held in green and roasted coffee, showing that there is no significant difference between the moisture results. Derived from the analysis, a temperature of 159°C for 20 minutes was used for green coffee and 128°C for 8 minutes for roasted coffee. Finally, the physicochemical characterization of both coffees was carried out, tests that included ash, aw, color, pH and carbohydrates, to know the quality of the coffee

Key words: to validate, coffee, humidity, paired t

Introducción

El café es uno de los productos primarios más valiosos en el comercio mundial, de acuerdo con la Organización Internacional del Café [1]. Es un producto agrícola de suma relevancia en el mundo, ya que es cultivado por casi 20 millones de productores en alrededor de 50 países. El cultivo de café en nuestro país se desarrolla en quince estados, en los cuales Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo son los máximos productores. Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en producción de café con un total de 350 mil toneladas al año, aportando el 21.25% de café producido en el país, que benefician de manera directa a familias dedicadas a este cultivo. Este cultivo es el soporte económico de muchos países y el segundo producto más comercializado del mercado mundial, después del petróleo [2].

El secado del café es un proceso diseñado para evitar el deterioro del grano y por tanto conservar su calidad. Cuando el café tiene una humedad superior al 12.5% existe riesgo de deterioro microbiológico por hongos y bacterias, daño físico, pergamino manchado y decoloración de la almendra, además de pérdida de calidad de la bebida en forma de sabores sucios, mohosos, terrosos y de reposo. He aquí que el proceso de secado del café sea una etapa crítica que requiere mucho control. Según el país e incluso las zonas de cada territorio productor, el proceso de secado se puede realizar en la misma finca o bien en centros específicos donde se lleva a cabo esta tarea [3].

La empresa cafetalera donde se realizó este estudio, cuenta con un Laboratorio de Control de calidad, donde se llevan a cabo los análisis necesarios para garantizar la calidad de los diversos productos que ahí se analizan. Dicha empresa cuenta con la certificación FSSC 22000 (Food Safety System Certification) reconocida globalmente por GFSI (Global Food Safety Initiative), este programa de certificación en la industria de alimentos ayuda a la mejora de procesos y a garantizar la producción de alimentos inocuos, por lo que es necesario el cumplimiento legal y la validación de las metodologías implementadas en toda la cadena de suministro.

Se utilizó la distribución T para validar los procedimientos para la determinación de humedad en el café verde y café tostado, mediante el uso de la termobalanza y el método de estufa, ya que con ésta se comparan las medias y las desviaciones estándar de un grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente significativas o si solo son diferencias aleatorias.

Metodología

La investigación que se llevó a cabo fue una investigación cuantitativa, debido a que cómo su nombre lo dice se cuantificó la humedad del café verde y tostado, para posteriormente hacer un análisis estadístico, que en este caso fue la T pareada, permitiendo validar los dos métodos. Asimismo, se realizó la caracterización fisicoquímica para ver la calidad del café obtenido.

Obtención de la materia prima

Las muestras de café verde y café tostado que se emplearon en este estudio pertenecen a la región de Huatusco, Veracruz, y fueron proporcionadas por una empresa cafetalera de las altas montañas.

Diseño de experimentos

Para validar la prueba de humedad en la termobalanza Adam PMB 202, se llevó a cabo un diseño de experimentos, en el cual para aplicar la aleatoriedad requerida se utilizó el software Minitab, donde se eligió un diseño factorial completo con dos factores: temperatura y tiempo, y con 3 niveles, en el cual incluía dos réplicas para el café verde y tres réplicas para el café tostado, obteniendo un total de 27 y 18 réplicas respectivamente.

Prueba T pareada

Para la prueba T pareada se siguió la metodología reportada por Sánchez [4], donde se tomaron 10 muestras de café verde y 10 de café tostado. Con los mejores resultados de los parámetros obtenidos en los diseños de experimentos, se procesaron las 10 muestras en las termobalanzas y en la estufa siguiendo las Normas Mexicanas establecidas para la determinación del porcentaje de humedad. Todos los resultados de humedad obtenidos en el café verde y café tostado por el método de estufa y por termobalanzas fueron ingresados en el software Minitab con el fin de realizar la prueba de normalidad y calcular las respectivas medias y desviación estándar, para posteriormente realizar la prueba T pareada que determina si las medias de dos grupos difieren estadísticamente. Por lo que las hipótesis planteadas fueran las siguientes:

Café verde

H₀: No hay diferencia significativa en el % de Humedad del café verde entre la prueba de estufa y la termobalanza PMB.

H₁: Sí hay diferencia significativa en el % de Humedad del café verde entre la prueba de estufa y la termobalanza PMB.

Café tostado

H₀: No hay diferencia significativa en el % de Humedad del café tostado entre la prueba de estufa y la termobalanza PMB.

H₁: Sí hay diferencia significativa en el % de Humedad del café tostado entre la prueba de estufa y la termobalanza PMB.

Caracterización fisicoquímica

Se desarrolló la caracterización fisicoquímica del café verde y tostado, mediante técnicas de las normas vigentes. Para la determinación de humedad en el café verde se utilizó la NMX-F-181-SCFI-2010 y para el café tostado la NMX-F-013-2000. La determinación de cenizas en el café verde y tostado se realizó siguiendo la NMX-F-607-NORMEX-2013. Se evaluó el color del café verde y tostado usando un espectrofotómetro para sólidos. La actividad de agua se midió a través de un medidor de aw marca LabSwift-aw. Para la determinación de pH se preparó el extracto de café verde y tostado, y posteriormente se midió directamente el pH con un potenciómetro. La determinación de azúcares totales se realizó con base en el método descrito por Dubois. Los resultados se procesaron en el software estadístico Minitab 17 y se expresaron como la media \pm desviación estándar.

Resultados y discusión

Para determinar la mejor combinación de las variables temperatura y tiempo en la termobalanza Adam PMB 202, se analizaron los resultados de humedad para el café verde y café tostado, los cuales se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente.

Tabla 1. Resultados del % de humedad del café verde.

Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)	Humedad %
158	20	12.10 \pm 0.707
158	21	12.50 \pm 0.495
158	22	12.57 \pm 0.106
159	20	12.10 \pm 0.141
159	21	12.22 \pm 0.247
159	22	12.45 \pm 0.424
160	20	12.65 \pm 0.354
160	21	12.75 \pm 0.070
160	22	12.67 \pm 0.318
Método de estufa		12.08 \pm 0.262

Por medio de gráficas de efectos principales (Figura 1), se identificaron los nuevos parámetros de temperatura y tiempo que mejor resultado tuvieron de acuerdo con el valor de humedad por el método de estufa en el café verde; las nuevas condiciones recomendadas para operar la termobalanza son 159°C y 20 minutos. Mientras que los parámetros de temperatura y tiempo que

mejor se adecuan al resultado de humedad por el método de estufa para el café tostado son 128°C y 8 minutos. Las gráficas de efectos principales para el café tostado se muestran en la Figura 2.

Tabla 2. Resultados del % de humedad del café tostado.

Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)	Humedad %
128	6	2.23 ± 0.208
128	7	2.10 ± 0.173
128	8	2.10 ± 0.173
130	6	2.10 ± 0.173
130	7	2.30 ± 0.000
130	8	2.20 ± 0.173
132	6	2.20 ± 0.173
132	7	2.23 ± 0.208
132	8	2.20 ± 0.173
Método de estufa		1.67 ± 0.287

Figura 1. Gráfica de efectos principales para % de humedad para café verde.

Figura 2. Gráfica de efectos principales para % de humedad para café tostado.

Prueba T pareada

Los resultados de la prueba T pareada en las diferentes muestras de café verde y tostado se muestran en la Tabla 3. Para la determinación de humedad en café verde con la termobalanza PMB

no presentaron diferencia significativa con el método de estufa, teniendo un valor P de 0.327. La Figura 3 demuestra que los resultados de humedad alcanzados por ambos métodos son prácticamente iguales, por lo que se acepta la hipótesis nula.

Tabla 1. Prueba T pareada para el % de humedad.

Muestra de café	Método de estufa	Termobalanza	Valor p
Verde	12.980 ± 0.437	13.065 ± 0.323	0.327
Tostado	2.186 ± 0.513	2.095 ± 0.452	0.43

Figura 3. Comparación del % de Humedad en Café verde.

Los resultados de humedad del café tostado en la termobalanza PMB cotejados con los del método de estufa no presentaron una diferencia significativa, donde se tuvo un valor P de 0.430, aceptando así la hipótesis nula. En la Figura 4 se observa que las humedades obtenidas por ambos métodos son generalmente iguales, confirmando que no existe una diferencia significativa entre los dos métodos utilizados.

Figura 4. Comparación del % de Humedad en Café tostado.

Caracterización fisicoquímica

Café verde

Se encontró que el porcentaje de humedad en el café verde es de 11.303 ± 0.192 valor que se encuentra dentro del intervalo de 10 a 12.5% establecido por la norma de café verde NMX-F-597-SCFI. Según lo reportado por Añamuro [5], el porcentaje de cenizas es de 4.5%, valor que concuerda con el obtenido en este estudio (4.0616 ± 0.0856). La actividad de agua se registró de 0.6252 ± 0.0441 , Ecotact [6] señaló que los granos de café verde deberían tener una actividad de agua igual o inferior a 0.6, ya que de lo contrario la posibilidad de actividad microbiana aumenta y puede llevar a producir moho y hongos en los granos. El pH que presentaron los granos de café verde fue de 5.8475 ± 0.1493 , cabe mencionar que se ha demostrado que el pH del café está relacionado con la acidez, un pH entre 4.9 y 5.2 es el rango preferido para una “buena taza de café” [7]. El contenido de carbohidratos de 37.59 ± 3.33 mg g⁻¹ bs (Tabla 4), dicho valor concuerda con el obtenido por Pérez [1] con un valor de 40.52 mg g⁻¹ bs.

Tabla 4. Resultados de las propiedades fisicoquímicas en café verde.

Humedad (%)	Cenizas (%)	Aw	pH	Carbohidratos mg g ⁻¹ bs
11.303 ± 0.192	4.0616 ± 0.0856	0.6252 ± 0.0441	5.8475 ± 0.1493	37.59 ± 3.33

El valor de luminosidad en el café verde fue de 46.78 ± 6.76 (Tabla 5). En el caso del parámetro b* su valor fue de 15.264 ± 1.214 , que corresponde a un color amarillo. El parámetro a* presentó valores lejanos a cero (4.94 ± 2.26) lo que indica que no está cercano a la región acromática. Pérez [1] obtuvo valores de L* y a* que varían significativamente, teniendo valores de 67.95 y 0.71 respectivamente, mientras que en el parámetro b* reporta un valor de 16.55, similar al obtenido en este estudio.

Tabla 5. Parámetros de color en café verde

Parámetros		
L*	a*	b*
46.78 ± 6.76	4.94 ± 2.26	15.264 ± 1.214

Café tostado

Para el café tostado, Pacheco [8] menciona que la humedad es de 2 a 3 %, el resultado de humedad en este estudio fue de 1.748 ± 0.715 , cumpliendo así lo antes mencionado. La norma NMX-F-013-2000 establece como requisito para el café tostado un máximo de cenizas de 5%, el porcentaje de ceniza de las muestras estudiadas se mantuvo en un intervalo deseable, logrando un promedio de 4.3757 ± 0.1268 %. Se puede observar que, en comparación con el café verde, la actividad de agua disminuyó de 0.6252 ± 0.0441 a 0.1878 ± 0.0475 , principalmente por la pérdida de agua en forma de vapor debido a la temperatura elevada del tostado. Pérez [1], indica que los granos de café tostado y molido se almacenan normalmente a humedad no superior al 4%, lo que proporciona aw de entre 0.10 y 0.30, valor que corresponde con los resultados obtenidos en este trabajo. El pH fue de 5.1175 ± 0.0222 , resultado que concuerda con el reportado por Pérez [1] de 5.1. En el proceso de tostado se provocó una disminución de azúcares totales, obteniendo una concentración de azúcares totales de 21.52 ± 2.18 mg glucosa g⁻¹ (Tabla 6), valor que se encuentra dentro intervalo 12.30 – 28.55 mg glucosa g⁻¹, reportado por Pérez [1].

Tabla 6. Resultados de las propiedades fisicoquímicas en café tostado.

Humedad (%)	Cenizas (%)	aw	pH	Carbohidratos mg g ⁻¹ bs
1.748 ± 0.715	4.3757±0.1268	0.1878±0.0475	5.1175±0.0222	21.52 ± 2.18

El proceso para el café tostado afecta significativamente los parámetros de color del grano verde, pasando de un color amarillo-verde a marrón claro, teniendo valores de a* de 7.609 ± 1.581, valores de b* en 5.62 ± 2.58 y valores de L* de 32.92 ± 2.36 (Tabla 7). Pérez [1] alcanzó valores similares en los parámetros de color, con resultados de L*, a* y b* de 38.81, 6.34 y 5.74 respectivamente.

Tabla 7. Parámetros de color en café tostado.

Parámetros		
L*	a*	b*
32.92 ± 2.36	7.609 ± 1.581	5.62 ± 2.58

Conclusiones

Con la metodología utilizada, usando como primer paso el diseño de experimentos, se identificó las condiciones óptimas para la determinación de humedad usando el método de termobalanza. Los parámetros recomendados para la humedad en el café verde son de 159° C, un tiempo de 20 minutos y 9 gramos; mientras para el café tostado es de 128°C, durante 8 minutos y 3 gramos. Lo anterior utilizando la termobalanza Adam PMB 202.

Para la prueba T pareada se confirmó la normalidad de las 2 muestras, lo que permitió comparar la humedad por el método de estufa con el obtenido por la termobalanza, y determinar si las medias de las muestras analizadas diferían entre sí. Por lo que se llegó a la conclusión estadística, con un 95% de confianza, de aceptar la hipótesis nula, tanto para el café verde como para el café tostado, demostrando con evidencia estadística que no existe diferencia significativa entre los resultados de humedad obtenidos en la termobalanza Adam PMB 202 y en el método de estufa. Por lo tanto, se puede validar el correcto funcionamiento de los equipos antes mencionados, siempre y cuando se establezcan los parámetros ideales encontrados en el diseño de experimentos.

En la caracterización fisicoquímica para el café verde y tostado se pudo observar que la prueba de humedad se encontró dentro de los parámetros establecidos, igualmente las pruebas de cenizas, actividad de agua, pH, carbohidratos y color, dicho esto se puede concluir que los productos cosechados y procesados por la empresa poseen las características necesarias para exportar el café verde y tostado, garantizando su calidad.

Referencias

- [1] M. Pérez, *Compuestos fenólicos y perfil de ácidos grasos en granos de café (Coffea arabica L.) verde y tostado de variedades e híbridos cultivados en Coatepec, Veracruz, Xalapa, Ver. : Universidad Veracruzana. Instituto de Ciencias Básicas. Maestría en Ciencias Alimentarias. , 2016.*
- [2] E. Figueroa, F. Pérez y L. Godínez, *La producción y el consumo del café*, México: ECOFRAN-Spain, 2015.
- [3] V. Rodríguez, «Fórumcafé,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.revistaforumcafe.com/humedad#:~:text=Cuando%20el%20caf%C3%A9%20ti>

ene%20una,mohosos%2C%20terrosos%20y%20de%20reposito.. [Último acceso: 01 septiembre 22].

- [4] R. Sánchez, «t-Student. Usos y abusos,» *Revista Mexicana de Cardiología*, vol. 26, nº 1, pp. 59-61, 2015.
- [5] R. Añamuro, *Efecto del almacenamiento del café pergamino variedad bourbon (Coffea arabica L.) en las propiedades físicas y sensoriales*, Peru: Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Agrarias, 2015.
- [6] Ecotact, «Perfect Daily Grind Español,» 2018. [En línea]. Available: <https://perfectdailygrind.com/es/2018/04/24/como-proteger-el-cafe-verde-del-exceso-de-agua/>. [Último acceso: 7 Diciembre 2019].
- [7] X. Galindo, «Producción e industrialización del café soluble. Caso: Solubles instantáneos,» *Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas*, pp. 55-58, 2011.
- [8] V. Pacheco, *Estimación del tiempo de vida útil del café tostado tipo premiun (Coffea arabica) en diferentes empaques mediante pruebas aceleradas*, Lima-Perú: Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias, 2016.
- [9] ANACAFÉ, «ANACAFÉ Asociación nacional del café,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.anacafe.org/manuales/guia-de-variedades-de-cafe-guatemala/>. [Último acceso: 23 junio 2022].
- [10] NMX-F-013-2000, «Café puro tostado, en grano o molido, sin descafeinar o descafeinado, especificaciones y métodos de prueba,» 2000. [En línea]. Available: <http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-f-013-scfi-2010.pdf>. [Último acceso: 25 agosto 2022].
- [11] NMX-F-597-SCFI, «Café verde-Especificaciones, preparaciones y evaluación sensorial,» 2016. [En línea]. Available: <https://media.gotomexico.today/reglament/nmx-f-597-scfi-2016.pdf>. [Último acceso: 18 agosto 2022].